

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ФРОНТА ПЛАМЕНИ**DETERMINATION OF THE THICKNESS OF THE FLAME FRONT****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,**

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,**

associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Данная работа посвящена вопросам процесса горения. Внимание уделено математическому моделированию температурного поля пламени при граничных условиях третьего рода. Предложен один из способов расчета толщины фронта пламени. В нём рассматривается стационарный процесс горения при конвективном теплообмене без учёта радиационного теплообмена. В результате математического моделирования выведена формула для определения толщины фронта пламени. Выявлены стационарность процесса и неоднородность температурного поля пламени. Полученный результат был интерпретирован с физической стороны.

This work is devoted to the combustion process. Attention is paid to the mathematical modeling of the flame temperature field under boundary conditions of the third kind. One of the methods for calculating the thickness of the flame front is pro-posed. It considers the stationary gorenje process at convective heat exchange with-out taking into account radiation heat exchange. As a result of mathematical modeling, a formula for determining the thickness of the flame front is derived. The stationary nature of the process and the inhomogeneity of the flame temperature field are revealed. The result was interpreted from the physical side.

Ключевые слова: *горение, математическая модель, теплопроводность, закон Фурье, граничное условие третьего рода, толщина фронта пламени, число Био.*

Key words: *combustion, mathematical model, thermal conductivity, Fourier law, boundary condition of the third kind, flame front thickness, Bio number.*

Процесс горения топлива представляет собой сложный физико-химический процесс. Эти процессы широко используются в различных отраслях современной техники и технологии. Сам процесс горения представляет собой процесс окисления кислородом воздуха углеводородов, находящихся в газовой или паровой фазе, который сопровождается тепловыделением и свечением продуктов сгорания [1-5]. Химическая реакция протекает одновременно с рядом физических процессов: перемешивание топлива с кислородом, образование горючей смеси, разогрев этой смеси за счет теплоты, выделяющейся при окислении, отвод продуктов сгорания из зоны реакции.

Для описания этих свойств на сегодняшний день часто используются более простые модели. Это обусловлено тем, что сам процесс является нестационарным. Вопросам решения нестационарных задач по теплофизике посвящено множество работ [10-14]. При этом сам процесс решения связан с множеством затруднений. В статье допускается, что процесс про-

исходит мгновенно и можно тогда говорить о стационарности. Граничные условия заданы конвективным теплообменом без учёта радиационного теплообмена.

Вопросам расчета горения при различных условиях, а также его параметров посвящено множество работ [15-19], но мало изучен вопрос определения толщины фронта пламени. В статье рассмотрен один из способов её определения.

При распространении пламени фронт делит массу газа на две части: впереди – слабо нагретая газовая смесь, позади – сильно нагретые продукты сгорания. В зоне горения температура изменяется от начальной T_0 до температуры горения T_c , а между ними – ярко светящаяся полоска – фронт пламени с толщиной (δ).

Опыт показывает, что при нормальном распространении пламени химические реакции протекают в очень тонком слое, отделяющем несгоревшую часть от продуктов сгорания. Толщина фронта пламени даже для медленно горящих смесей составляет доли миллиметров. Для его определения заменим истинное распределение температур линией, проведя касательную в точке перегиба (рис. 1) и продолжив ее до пересечения с прямыми T_0 и T_c . Расстояние между точками пересечения δ и есть тепловая ширина фронта пламени.

Рис. 1. Фронт пламени.

Максимальное значение градиента температуры на границе пламени можно найти по формуле:

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\max} = \frac{T_c - T_0}{\delta} \quad (1)$$

С другой стороны, поток теплоты из зоны пламени идет на нагрев свежей смеси за счёт теплопроводности, тогда по закону Фурье:

$$q = -\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\max} = \frac{T_c - T_0}{\delta} \quad (2)$$

Для упрощения моделирования представим пламя в виде шара, внутри которого действует одинаковый источник тепла с удельной мощностью q_v . При непрерывной подаче топлива будем считать процесс стационарным. Что бы найти распределение температурного поля, необходимо решить уравнение Пуассона [20]:

$$\Delta T + \frac{q_v}{\lambda} = 0 \quad (3)$$

Для удобства дальнейших вычислений перейдём к сферической системе координат:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} \quad (4)$$

разделим переменные:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{q_v}{\lambda} r^2 \quad (5)$$

проинтегрируем обе части уравнения:

$$r^2 \frac{dT}{dr} = -\frac{q_v r^3}{3\lambda} + C_1 \quad (6)$$

повторно разделяя переменные, получим:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{q_v r}{3\lambda} + \frac{C_1}{r^2} \quad (7)$$

проинтегрируем обе части уравнения:

$$T = -\frac{q_v r^2}{6\lambda} - \frac{C_1}{r} + C_2 \quad (8)$$

Постоянная $C_1 = 0$ из-за конечного значения температуры в центре. Тогда:

$$T = -\frac{q_v r^2}{6\lambda} + C_2 \quad (9)$$

Постоянную C_2 найдём из следующего условия. На поверхности пламени происходит тепловое взаимодействие со средой, которое мы опишем граничным условием третьего рода:

$$\lambda \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=R} = -\alpha(T_c - T_0) \quad (10)$$

подставляя (9) в (10), получим:

$$\frac{q_v R}{3} = \alpha \left(-\frac{q_v R^2}{6\lambda} + C_2 - T_0 \right) \quad (11)$$

откуда константа интегрирования C_2 равна:

$$C_2 = T_0 + \frac{q_v R}{3\alpha} + \frac{q_v R^2}{6\lambda} \quad (12)$$

тогда закон распределения температуры примет вид:

$$T = T_0 + \frac{q_v R}{3\alpha} + \frac{q_v (R^2 - r^2)}{6\lambda} \quad (13)$$

Температура поверхности пламени при $r = 0$ равна:

$$T_c = T_0 + \frac{q_v R}{3\alpha} \quad (14)$$

откуда:

$$T_c - T_0 = \frac{q_v R}{3\alpha} \quad (15)$$

Найдём значение производной от температуры (13) на поверхности:

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=R} = -\frac{q_v R}{3\lambda} \quad (16)$$

Подставим в формулу (2):

$$\delta = -\frac{T_c - T_0}{\left(\frac{dT}{dr} \right)_{r=R}} = \frac{\lambda}{\alpha} \quad (17)$$

Воспользуемся безразмерным числом Био, которое представляет собой отношение термического сопротивления стенки к термическому сопротивлению передачи тепла на поверхности [21]:

$$Bi = \frac{\alpha l}{\lambda} \quad (18)$$

где l – определяющий (характерный) размер.

Из выражения (17) следует, что $Bi = 1$. Что говорит о стационарности процесса и неоднородности температурного поля пламени.

Таким образом, в работе представлено моделирование процесса горения топлива. Предложен один из способов расчета толщины фронта пламени. В нём рассматривается стационарный процесс горения при конвективном теплообмене без учёта радиационного теплообмена. Полученный результат может быть полезен для дальнейших теоретических исследований в данной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусов В.Н., Сергеев, В.В. Топливо и теория горения. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 231 с.
2. Гришин А.М. Общие математические модели лесных и торфяных пожаров и их приложения // Успехи механики. 2002. Т. 1. № 4. С. 41-89.

3. Левин Э.Д. Причины, обуславливающие знак и величину теплового эффекта пиролиза древесины // Химия древесины. Рига: Изд-во Зинатне, 1969. № 4. С. 143-148.
4. Гришин А.М., Якимов А.С., Миков В.Л. Режимы воспламенения стеклопластиковой трубы с учетом смешанной конвекции окислителя // Физика горения и взрыва. 1981. Т. 17. № 2. С. 13-22.
5. Теория горения и взрыва / П.П. Кукин [и др.]. М.: Юрайт, 2012. 435 с.
6. Зельдович Я.Б. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 2000. 478 с.
7. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. М.:ИНФРА-М, 2007. 428 с.
8. Вильямс Ф.А. Теория горения. М.: Наука, 2001. 615 с.
9. Теория горения и взрыва / П.П. Кукин и др. М.: Юрайт, 2012. 435 с.
10. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Научные известия. 2022. № 29. С. 181-184.
11. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С. 74-79.
12. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8-12.
13. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos. 2022. Т. 7. № 9 (71). С. 36-41.
14. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40-45.
15. Варнатц Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Ю. Варнатц, У. Маас, Р. Диббл; пер. с англ. Г.Л. Агафонова под ред. П.А. Власова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 352 с.
16. Вараксин А.Ю. Турбулентное течение газов с твердыми частицами. М.: Физматлит, 2003. 192 с.
17. Гришин А.М. Общая физико-математическая модель зажигания и горения древесины // Вестник ТГУ. Математика и механика. 2010. № 2 (10). С. 60-70.
18. Иванов М.Ф., Киверин А.Д. Влияние состава горючей смеси на развитие неустойчивости фронта пламени // Химическая Физика. 2010. Т. 29. №2. С. 48-54.
19. Кузнецов В.Т., Фильков, А.И. Воспламенение различных видов древесины потоком лучистой энергии // Физика горения и взрыва. 2011. Т. 47. № 1. С. 74-79.
20. Канарейкин А.И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. 2016. С. 199-200.
21. Kanareykin A.I. Determination of the thickness of the flame front using mathematical modeling of the temperature field IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4. Ser. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"", 2022. С. 012030.

© Канарейкин А. И., 2023.